

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ В УЗБЕКИСТАНЕ С УЧЁТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

¹Кадырова.Р.М, ²Х.В.Ахмеджанов

¹профессор ТГПУ, ²магистрант ТГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531491>

Аннотация. В статье раскрывается значимость начальной школы, как первой ступени общеобразовательной школы и её роль в формировании человека «новой формации»; уделено внимание инновационному развитию начальной школы в условиях цифровизации.

Ключевые слова: начальная школа, инновационное развитие, цифровизация, информационно-коммуникативная технология.

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich maktabining umumta‘lim maktabi birinchi bosqichi sifatidagi ahamiyati va uning insonni “yangi formatsiyada” shakllantirishdagi roli ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich maktab, innovatsion rivojlanish, raqamlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract. The article discusses the significance of primary school as the first stage of general education school and its role in creating a person of the “new formation”; attention is paid to the innovative development of primary schools in the context of digitalization.

Keywords: primary school, innovative development, digitalization, information and communication technology.

На современном этапе в начальных школах внедряются инновационные практики для повышения качества образования и улучшения результатов учащихся. Эти инновационные практики принимают различные формы и предназначены для удовлетворения потребностей учащихся в начальной школе.

Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного процесса и производства. Оно несет с собой новые основы развивающего образования, как основной модернизирующий фактор образования.

Современные требования общества к учителю таковы, что учителю надо постоянно заниматься самообразованием, расширением границ своих профессиональных возможностей.

Основные направления инновационной деятельности в начальной школе это:

формирование современного, образованного, нравственного, активного человека, с развитым чувством ответственности за судьбу страны;

последовательное создание в школе здоровьесберегающего образовательного пространства;

развитие творческих способностей учащихся через урочную систему и систему дополнительного образования (внеурочную деятельность);

широкое внедрение новых форм и методов обучения, в том числе современных информационных технологий для обеспечения возможности индивидуального развития каждого ребенка;

развитие системы воспитательной работы на принципах добровольности, свободы выбора и творчества.

Под общим развитием понимается развитие ума, воли, эмоционально-нравственных представлений – все, что лежит в основе учебной деятельности и успешной социализации школьника. Общее развитие ребенка следует осуществлять в процессе его поисковой деятельности при взаимодействии с учителем, классом, его окружением. Особое внимание рекомендуется уделять организации учебной деятельности и социализации детей.

Развитие ученика в начальной школе зависит от множества факторов, в том числе и от того, насколько наглядным и удобным для восприятия является учебный материал. Поэтому на современном этапе организации образовательного процесса педагог не может обойтись на уроке без информационно-коммуникационных технологий. Благодаря программе Power Point всякий иллюстративный материал можно превратить в грамотное методическое подспорье учителя.

Эффективность обучения повышается и за счет активизации самостоятельной работы учащихся, развития их познавательных и творческих способностей, образного изложения материала.

Учителю начальной школы необходимо научить детей учиться, сохранить и развить познавательную потребность учащихся, обеспечить познавательные средства, необходимые для усвоения основ наук. Поэтому одна из главных целей – развивать познавательные процессы.

Познавательная деятельность развивает познавательные процессы, логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению. Все эти процессы взаимосвязаны.

Умение грамотно организовать работу на уроке, создать условия непринужденности и заинтересованности у всех учащихся позволяет учителю использовать дополнительные возможности (например, применение компьютерных технологий) для развития способностей каждого ребенка. Такая организация занятий помогает в более короткое время вспомнить и закрепить те приемы, которые известны детям с дошкольного возраста, полнее обеспечить овладение вновь показанными учителем.

Значит, ценность эффективного применения информационных технологий состоит в повышении уровня познавательного интереса учащихся. Но, в силу ряда причин, использование информационно-коммуникативная технология в процессе образования в периферийных районах Узбекистана только начало распространяться. Отсюда вытекает проблема – большинство учителей в школах были воспитаны не в такой насыщенной информацией среде, как сейчас. Не все умеют и считают нужным пользоваться какими бы то ни было нововведениями.

В современной школе внедряются проектная и исследовательская деятельность учащихся. Детское исследование начинается с одного какого-либо действия, а затем обростает, как снежный ком, различными дополнительными действиями. В процессе исследовательской работы ученик старается решить проблему, выдвигает гипотезы, задаёт вопросы, учится наблюдать, классифицировать, проводить эксперименты, делать выводы, учится доказывать и защищать свои идеи.

На основании изложенного выше материала можно сделать вывод о том, что анализ современного состояния начального образования в контексте цифровой технологии позволил выявить пробелы и проблемы инновационных практик. Несмотря на то, что

многие школы внедрили цифровые инструменты и ресурсы для улучшения преподавания и обучения, еще предстоит пройти долгий путь с точки зрения использования этих технологии в полной мере.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-901 «О статусе педагога» от 1 февраля 2024 года.
2. Ангеловский К. Учителя и инновации. Книга для учителя. – М., Просвещение, 1991.
3. Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В.Я.Ляудис. – М., 1994.
4. Инновации в школе: характер и результаты // Народное образование. – М., 1994. – № 6. – С. 16-27.
5. Инновационные процессы в образовательных системах. – Краснодар, 1994.